

REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

Archivos de Medicina: en búsqueda de la excelencia editorial

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Menéndez González, M; Mayta-Tristan, Percy
DOI	10.3823/1246
Publisher	iMedPub Journals
Journal	Archivos de Medicina
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	17/10/2022 20:52:42
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/561265

Archivos de Medicina: en búsqueda de la excelencia editorial

**Menéndez-González, M.¹,
Mayta-Tristán, P.²**

Fecha de recepción: may 27, 2015, **Fecha de aceptación:** may 28, 2015,

Fecha de publicación: june 05, 2015

Editorial

La revista Archivos de Medicina fue fundada por miembros de la Asociación Española de Médicos Internos Residentes (AEMIR), de la que se convirtió en su órgano de expresión científica oficial. Su primer número fue publicado en el año 2005 y desde ahí fue logrando importantes indizaciones como Scholar Google Citation, Dialnet, IMBIOMED y Latindex Directorio y Catálogo.

Desde el año 2007 fue indizada a Scopus en la categoría de Medicina (miscellaneous). Estar en Scopus, la base de datos de revistas científicas más grande del mundo, la diferencia de un alto número de publicaciones médicas en español [1,2], ya que los artículos de la revista son considerados en los puntajes de los rankings iberoamericanos de investigación que genera año a año el grupo Scimago a partir de la data de Scopus [3]. Esto tiene implicancias también en los rankings de calificación científica nacionales, como el caso de Colciencias en Colombia que le daría una clasificación A4 [4].

Desde el 2015 la editorial responsable de la revista (Insight Medical Publishing) ha implementado el sistema de revisión online de Editorial Manager (www.editorialmanager.com/imedpub) lo que permitirá un flujo más rápido en el manejo de artículos. A la fecha la decisión editorial tiene un tiempo promedio de 35 días, y desde la aceptación hasta su publicación online es de 9 días, lo que nos convierte en una de las revistas más rápidas en español. Claro está que la rapidez no implica una merma en la calidad del contenido, la tasa de rechazo de años previos ronda el 20%, pero conforme incrementa el volumen y calidad de manuscritos iremos siendo más selectivos.

Sin embargo, somos conscientes que la revista aún tiene mucho por mejorar para que sea una revista de referencia en el mundo médico en español, por ello se están haciendo algunos cambios. En primer lugar, hemos renovado y actualizado el equipo editorial (www.archivosdemedicina.com/editors.php), contactando investigadores y editores jóvenes de revistas latinoamericanas que apuestan por tener una revista médica en español con un modelo rápido y de calidad, basados en la mayoría de casos de su experiencia como editores de revistas estudiantiles [5]. Estamos seguros que con su aporte la revista empezará a marcar una diferencia en la región.

Si queremos ser una de las revistas más importantes del mundo médico en español, es necesario apuntar a Latinoamérica, para ello, además de incluir editores latinoamericanos, estamos buscando la cooperación con universidades de la región para

1 Editor en Jefe, Archivos de Medicina, Hospital Álvarez Buylla, Mieres, España

2 Sub editor en jefe, Archivos de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

Correspondencia:

Manuel Menéndez-González

✉ manuelmenendez@gmail.com

una futura indización a SciELO y LILACS que luego de cumplir los criterios técnicos, sería relativamente fácil por estar indizados en Scopus. Entrar a estas bases de datos nos daría la visibilidad que tienen las demás revistas médicas latinoamericanas para el nuevo público objetivo al que estamos apuntando.

Archivos de Medicina tiene un modelo de gestión basado en el acceso abierto (open access). Hasta donde sabemos es la primera revista médica en español en implementar este modelo, que implica un pago que cubra los costos editoriales de la publicación [6], ya que la revista no recibe financiamiento por parte de ninguna institución. Es importante mencionar que la gestión económica es manejada por la editorial y la gestión editorial que implica las decisiones de publicación, elección de revisores y seguimiento editorial son manejadas en forma independiente por el equipo de editores, aspecto importante que lo diferencia de las llamadas editoriales predatoras que buscan el beneficio económico más allá de garantizar la calidad científica de lo que publican [7]. Para facilitar el acceso de los costos a investigadores latinoamericanos hemos implementado un pago diferenciado (costo reducido a la mitad) para los autores de países en desarrollo, tal como lo tienen algunos otros grupos editoriales con políticas de open access como PLoS y BioMedCentral [8,9].

Todos estos pasos tienen como fin incrementar la calidad de la revista así como su impacto medido a través de citaciones, que nos permitan en un futuro cercano postular a Medline y al Science Citation Index Expanded. Nuestro objetivo es ambicioso, tenemos el equipo, la plataforma editorial y todas las ganas de ser una de las más importantes alternativas de publicación para los médicos y estudiantes de medicina de habla hispana.

Conflictos de Interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés con la publicación de este artículo.

Bibliografía

- 1 Rodríguez-Morales, A. J., Ochoa-Orozco, S. A., Mayta-Tristán, P. Impacto de las revistas de salud colombianas: comparación de Publindex versus Scholar Google Metrics, SciELO y Scopus. *Rev Cuba Inf Cienc Salud*. 2014; 25: 24-35.
- 2 Miguel, S. Revistas y producción científica de América Latina y el Caribe: su visibilidad en SciELO, RedALyC y Scopus. *Rev Iberoam Bibliotecol*. 2011; 34: 187-99.
- 3 Scimago Research Group. Scimago Institution Rank Iber2015 [Internet]. 2015 [citado 26 de mayo de 2015]. Recuperado a partir de: http://scimagoir.com/pdf/iber_new/SIR%20Iber%202015%20HE.pdf.
- 4 Rodríguez-Morales, A. J., Mayta-Tristán, P. Challenges for Colombian medical journals. *Lancet* 2014; 384: 1503-1504.
- 5 Cabrera-Samith, I., Oróstegui-Pinilla, D., Angulo-Bazán, Y., Mayta-Tristán, P., Rodríguez-Morales, A. J.; en nombre del grupo de Editores de revistas científicas estudiantiles de Latinoamérica [Scientific journals of medical students in Latin-America]. *Rev Med Chil* 2010; 138: 1451-1455.
- 6 Laakso, M., Welling, P., Bukvova, H., Nyman, L., Björk, B. C., et al. The development of open access journal publishing from 1993 to 2009. *PLoS One* 2011; 6: e20961.
- 7 Bartholomew, R. E. Science for sale: the rise of predatory journals. *J R Soc Med* 2014; 107: 384-385.
- 8 Solomon, D. J, Bjork, B. C. A study of open access journals using article processing charges. *J Am Soc Inf Sci Technol*. 2012; 63: 1485-95.
- 9 Public Library of Science (PLOS). Plos global participation initiative [Internet]. [citado 26 de mayo de 2015] Recuperado a partir de: <https://www.plos.org/publications/publication-fees/plos-global-participation-initiative/>.